

Davlat boshqaruvi tizimida rag‘batlantirish mexanizmlari: milliy va xorijiy tajriba tahlili

Sanjar Shavkatovich SAIDOV,

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

“Siyosiy fanlar” kafedrasini mudiri,

siyosiy fanlar doktori (DSc)

Annotatsiya

Zamonaviy ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda davlat boshqaruvi idoralari faoliyatini muntazam ravishda takomillashuvini taqazo etadi. Bunda davlat organlarining o‘z faoliyatini aholi talab va ehtiyojlarini izchil o‘rganish asosida tashkil qilishi bilan bir qatorda, ularning o‘z faoliyatida ham tezkorlik va samaradorlikni ta‘minlaydi. Samaradorlik va natijadorlikning yuksalishi esa davlat xizmatchilarining rag‘batlantirishni yo‘lga qo‘yish, ushbu sohani tashkiliy-huquqiy jihatdan yanada tartibga solishni talab qiladi. Aynan shu asoslar ilmiy maqolada tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: davlat xizmatchisi; davlat xizmatchisini rag‘batlantirish; boshqaruv sub‘ekti va ob‘ekti; mehnat munosabatlarini huquqiy tartibga solish; siyosiy-huquqiy mas‘uliyat; ijtimoiy e‘tirof; rag‘batlantirish usuli va uslubi; jamoa bilan ishlash qobiliyati.

Abstract

Modern socio-political processes require constant improvement of the activities of state administration bodies. At the same time, state bodies not only organize their activities based on a consistent study of the needs of the population, but also ensure the efficiency and effectiveness of their activities. Increasing efficiency and effectiveness requires establishing incentives for civil servants and further organizational and legal regulation of this area. These are the grounds analyzed in the scientific article.

Keywords: civil servant; incentives for civil servants; subject and object of management; legal regulation of labor relations; political and legal responsibility; social recognition; method and methods of incentives; ability to work in a team.

Аннотация

Современные социально-политические процессы требуют постоянного совершенствования деятельности органов государственного управления. При этом государственные органы не только организуют свою деятельность на основе последовательного изучения потребностей населения, но и обеспечивают оперативность и эффективность их деятельности. Повышение эффективности и результативности требует налаживания стимулирования государственных

служащих, дальнейшего организационно-правового регулирования данной сферы. Именно эти основания проанализированы в научной статье.

Ключевые слова: государственный служащий; поощрение государственного служащего; субъект и объект управления; правовое регулирование трудовых отношений; политико-правовая ответственность; социальное признание; способ и методы поощрения; умение работать в коллективе.

Huquqiy-demokratik davlat qurish sharoitida boshqaruv samaradorligini oshirish va yangi rag‘batlantirish mexanizmlarini joriy qilish dolzarb masala hisoblanadi. Rag‘batlantirish, qo‘llab-quvvatlash, huquqiy rag‘batlantirish mexanizmi, huquqning rag‘batlantiruvchi funksiyasi, rag‘batlantirish siyosati – bularning bari birlamchi tushunchalar va murakkab kategoriyalardir, chunki agar biror voqelik yoki masalani tezda hal qilish zarur bo‘lsa, unda umumiy ma’noda rag‘batlantirish mexanizmlariga murojaat qilinadi. Bu elementlar ko‘p bosqichli va qirrali ijtimoiy-siyosiy tizimdagi murakkab omillar bo‘lib, o‘ziga xos tuzilmasi, mazmuni, mohiyati, xususiyatlari va boshqa tarkibiy qismlariga ega. Rag‘batlantirishni o‘rnatish (substansional keltirilgan elementlarni qamrab oluvchi umumiy muhim masala) – bu haqiqiy rag‘batlantirish vositalarini, ularning harakat mexanizmlarini, moddiy, axloqiy, ma’naviy qo‘llab-quvvatlashni va shaxsga psixologik ta’sir ko‘rsatishni qamrab olgan butun jarayondir.

Dastlab, muayyan vaziyatlarda biror narsani ta’qiqlash va yangi chegaralarni kiritish osonroq, ammo amaliyot shuni ko‘rsatadiki, ta’qiqlar chegaralari tufayli yangi cheklovlar foydasizdir, chunki unda rag‘batlar mavjud emas[1]. Rag‘batlar rivojlanish istiqbollari imkon beradi va individual ravishda ular tartibsizlikni keltirib chiqaradi hamda kerakli effektni keltirmaydi, boshqacha qilib aytganda, ular "ishlamaydi". Ushbu vaziyatda esa umumiy jihatdan va davlat boshqaruvida rag‘batlantirishni har tomonlama o‘rganishning ob’ektiv zarurati kelib chiqadi.

Boshqaruv munosabatlari doirasida rag‘batlantirishlar yuqoriga ko‘tarilib, mahalliy darajadan markaziy darajada davlat tomonidan tartibga solishga o‘tadi. Boshqaruv munosabatlari darajasidagi rag‘batlantirish dastlab xatti-harakatlarning ruxsat etilgan jihatlarida ifodalanadi. Ushbu ruxsat etilgan huquqiy vositalar sifatida rag‘batlantiruvchi protseduralar va jarayonlarni alohida ta’kidlash mumkin. Konseptual ma’muriy-huquqiy hujjatlarda *qasamyod institutini* o‘rnatish foydali bo‘lishi mumkin, uni taktik vosita deb hisoblash mumkin. Qasamyod mansabdor shaxs, davlat va aholi o‘rtasidagi ommaviy-huquqiy ishonch munosabatlarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Davlat xizmatchisining kvalifikatsiyasi oshishi uchun kadrlar tartibi 2022-yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi Qonuni bilan tartibga solinadi[2].

Ushbu qonunda davlat xizmatidagi bo'sh lavozimlarni egallash uchun tanlov o'tkazish, davlat xizmatchilarini attestatsiyadan o'tkazish va qisman malaka imtihonini o'tkazish uchun kadrlar protseduralarining rasmiy ravishda o'rnatiladi. Lekin, davlat organlari faoliyatida davlat xizmatchilarining kasbiy faoliyati samaradorligini baholash, davlat organining kadrlar strategiyasini ishlab chiqish kabi ko'plab tartib-taomillar umumiy ravishda yoki qonunosti hujjatlarida berib o'tilgan.

Rag'batlantirish aktlarida minimal otsilkalardan (yo'naltiruvchi-ma'lumotnomalar) foydalanish tavsiya etiladi. Masalan yuqorida tahlilga tortigan qonunning o'zida 50 ga yaqin shunday yo'naltiruvchi-ma'lumotnomalar mavjud.

Davlat xizmatini tartibga solish davlat qonunchiligida rag'batlantiriladi – xizmat pillapoyasidan ko'tarilish huquqi; bo'sh davlat xizmati lavozimlarini tanlov asosida to'ldirishni qonunchilik (rotatsiya) asoslarini ta'minlashni nazarda tutadi. Xizmat qo'rsatkichidan yuqoriga ko'tarilishda davlat xizmatchisining shaxs va inson sifatidagi manfaatlari bilan davlat va jamiyat manfaatlari uyg'unlashtiradi. Shu sababli, davlat xizmatchisining huquqlarini lavozimga ko'tarilish huquqiga nisbatan shaxsiy va mansabdor shaxslarga bo'lish noto'g'ri va bu huquqni davlat xizmatchisining shaxsiy huquqlariga bog'lash o'rinli. Bu davlat xizmatchisining huquqlarida alohida o'rin tutadi va mansabdor shaxsning shaxsiy xizmat huquqidir. Agar davlat xizmatchisiga navbatdagi malaka toifasini berish bo'yicha o'z tashabbusi bilan imtihon o'tkazish kafolatlangan bo'lsa (o'z-o'zini taqdimot qilish haqida gap ketmoqda), bu huquqni amalga oshirish mexanizmi bo'lishi lozim.

Davlat boshqaruvi keng *ijtimoiy-siyosiy* va tor, *tashkiliy-huquqiy* ma'noda ko'rib chiqiladi. Rag'batlantirish orqali davlat boshqaruvi tizimida davlat faoliyatini amalga oshirish shakli sifatida u qonunchilikni rag'batlantirish siyosatini amalga oshirishning asosiy shakli hisoblanadi. Bu yerda uning tamoyillari, postulatlarini, talablarini siyosiy sub'ektlarning, davlat hokimiyatining xalq bilan munosabatlarida amalga oshirish shaklida amalga oshirish davlat organlari, mansabdor shaxslar, jismoniy va yuridik shaxslarning munosabatlarida amalga oshirishdan ko'ra kengroq tushuncha shaklida namoyon bo'ladi. Rag'batlantiriladigan munosabatlar ishtirokchilarining alohida shaxsligi tashkiliy-huquqiy shakllarda va turli usullarda amalga oshiriladi, bu esa hokimiyat tarmoqlari sub'ektlarining rag'batlantirish vositalari orqali vakolatlarini amalga oshirish jarayonining ikki tomonlama mazmunli xususiyatidir. Huquqiy rag'batlantirish siyosatini amalga oshirish shakllari norasmiy turlari bo'lgan jamoat-tashkiliy tadbirlar (konferensiyalar, davra suhbatlari, taqdimotlar va boshqalar) va davlat-tashkiliy (yig'ilishlar, tinglovlar, komissiya yig'ilishlari va boshqalar)ga bo'linadi. Bular esa maqsadli davlat rag'batlantirishning rasmiy yo'nalishlariga aylanadi.

Huquqiy rag'batlantiruvchi siyosatni amalga oshirish shakllari qatoriga biz rag'batlantirilgan faol munosabatlar faoliyatining kuchli qatlami bo'lgan xususiy huquqda

"rivojlanayotgan" shartnomaviy munosabatlarni o'z ichiga oladi. Shartnomaviy rag'batlantirish munosabatlari rejimi davlat huquqi uchun qimmatlidir, u davlat va jamiyat institutlarining o'zaro hamkorligini nazarda tutadi. Ma'muriy huquqda boshqaruv faoliyatining huquqiy rivojlanishining rag'batlantiruvchi tarkibiy qismining ahamiyati fuqarolik muomalasi sohasini, mulkiy huquqlarni, teng huquqlilikka asoslangan real huquqlarni, ishtirokchilarning irodasi mustaqilligi va mulkiy mustaqilligini o'z ichiga olgan ma'muriy shartnoma bilan mustahkamlanadi. Shuningdek, u davlat boshqaruv organlarining yurisdiksiyasini belgilash bilan bog'liq bo'lgan davlat konstitusiyaviy munosabatlar sohasi, shuningdek O'zbekiston Respublikasining davlat ijroiya hokimiyati organlari, mahalliy hokimiyat organlari o'rtasida boshqaruv vakolatlarini taqsimlash masalalarini qamrab oladi.

Boshqaruv ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarning ma'muriy-shartnoma shaklining amaliy ahamiyati shundaki, majburiyatlar uning ishtirokchilarining muloqotini kengaytiradi va chuqurlashtiradi, uni ishonchli va samarali qiladi. Markaz va hududlar o'rtasidagi vakolat va majburiyatlarni chegaralash bo'yicha mavjud shartnomaviy munosabatlar, garchi biz ularni konseptual jihatdan rag'batlantiruvchi vosita deb hisoblasak ham, lekin tor individuallashtirilgan sub'ektiv yondashuvning noto'g'ri o'ylanganligi sababli, ziddiyatli vaziyatlar va qarama-qarshiliklarga olib keladi. Shartnomalarda bozor sharoitlari ustunlik qila boshlaydi. Ishtirokchilarning majburiyatlarini ta'minlash vositalari intizomiy, siyosiy, moddiy va moliyaviy choralar va aniq sharoitlarda ma'muriy kelishuv – tomonlarning manfaatlarini va imkoniyatlarini muvofiqlashtirishning maqbul shaklidir[3].

Hududiy ijro hokimiyati organlari korxonalar va aholiga yaqin bo'lganligi sababli rag'batlantirish siyosatini aniq va izchil amalga oshirib, mahsulot va xizmatlar narxlarini, tariflari oshirishini nazorat qilib, hududiy korxonalar o'rtasida o'zaro hisob-kitob tizimini tashkil etishga ko'maklashadi. Shuningdek, turli kichik va o'rta biznesga maqsadli kreditlar olishda yordam berish, masalan, aylanma mablag'larni to'ldirish, aholi bandligini ta'minlashga ko'maklashish kabi funksiyalarni bajaradi. Aholi turmush darajasini yaxshilash uchun mintaqalararo "mahalla loyihalari"ni ishlab chiqishni rag'batlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mahalliy darajada muayyan meyorlarni o'z ichiga olgan va rag'batlantiruvchi rivojlanish loyihasi ilmiy-tadqiqot institutlari va universitetlar, bo'limlar va boshqarmalar mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilishi mumkin. Rag'batlantirish predmetiga yaqin rivojlanish tushunchalari davra suhbatlari va konferensiyalarda jamoatchilik tomonidan keng muhokama qilinishi mumkin. Murakkab, strategik hujjatlar, maqsadli dasturlar, statistik ma'lumotlar, sotsiologik tadqiqotlarni tayyorlashda davlat hokimiyati yuqori organlarining ko'pchilik ovoz bilan baholanadi, muhokama qilinadi va tasdiqlanadi. Rag'batlantirish choralari loyihani ishlab chiquvchilar, muvofiqlashtiruvchilar va amalga

oshiruvchilarning ko'rsatkichlari bilan baholanadi. Dasturiy rag'batlantirish hujjatlarini taqdim etish bo'yicha ma'lum viloyat (yoki shahar)ning huquqiy asoslari hududiy va shahar meyoriy hujjatlaridan (nizomlar, yo'riqnomalar, sxemalar, rejalar, maqsadli dasturlar va boshqalar) iborat bo'ladi. Shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlari yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish institutlari, yuridik va jismoniy shaxslarning imtiyozli davlat kreditlarini maqsadli dasturlarni moliyalashtirish uchun vaqtincha bo'sh mablag'larni to'plash uchun rag'bat sifatida e'tirof etishimiz mumkin.

Shakllarni ko'rib chiqqandan so'ng, biz ikkinchi substantiv element sifatida rag'batlantirishni amalga oshirish usullarini muhokama qilishimiz mumkin. Biz rag'batlantiruvchi rivojlanish muammolarini hal qilish usullarini ajratib ko'rsatamiz, rag'batlantiruvchi siyosatni amalga oshirish jarayonida qanday vositalar bilan hal qilinishini ko'rsatamiz (kollegial, yagona boshqaruv, ilmiy-texnikaviy, matematik modellashtirish, mantiqiy qurilish, tarmoqni rejalashtirish va boshqalar) va ta'sir qilish usullari (ishontirish, rag'batlantirish va boshqalar) shaklida taqdim etish mumkin. Shuningdek, noyuridik ta'sir usullari sifatida: iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, psixologik va boshqalarni ham kiritish lozim. Huquqlarni rag'batlantirish siyosatini amalga oshirish jarayonining bir qismi sifatida usul rag'batlantiruvchi subektning vakolatlari qanday amalga oshirilishini, uning ta'siri va jamiyatlarga uyg'unlikka erishish va maqsadlarga erishishda manfaatlarni qondirish uchun ta'sirini ko'rsatadi. Usullarning konsepsiyasi va mazmunini uni amalga oshirish vositalari sifatida ishlatiladigan aniq vositalarga qisqartirish mumkin emas.

Shunday qilib, mehnatga haq to'lash tizimlari (ish haqi, progressiv mukofot, bir martalik to'lov va boshqalar) rag'batlantirish usulini amalga oshirish vositasidir (tashkiliy va iqtisodiy vositalar). Ularni amalga oshirish vositalariga (tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik, huquqiy) qaraganda aniqlangan va rasmiylashtirilgan usullar hisoblanadi. Ta'sir qilish vositasidan foydalanish samaradorligining yo'qligi usulning qabul qilinishi mumkin bo'lmagan va samarasiz ekanligini anglatmaydi va uni qo'llashni rad etish uchun hech qanday asos bo'lmaydi. Ushbu jarayonni doimo rivojlantirishda ushlab turish maqsadida turli usullarni amalga oshirish vositalarini diversifikatsiya qilish va individuallashtirish zarur bo'ladi.

Rag'batlantirish davlat boshqaruvi mexanizmini keng va tor tushinishda kuchli pozitsiyani egallaydi. Boshqaruv faoliyati darajasida davlat siyosatini shakllantirish (ishlab chiqish, tashkil etish, mustahkamlash), amalga oshirish, tartibga solish shakllari, usullarida mavjud.

Davlat organlari faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari ishlab chiqarilayotgan mahsulot (xizmat) sifati uchun mas'uliyatning yuqori darajasi, shuningdek, mehnatni tashkil etish jarayonlarining past harakatchanligi va xodimlarning moddiy manfaatdorligining yetarli darajada moslashuvchan emasligi bilan tavsiflanadi.

Rag‘batlantirish tizimini ishlab chiqish va yaratishga to‘g‘ri yondashish bilan davlat xizmatchilarining – loyiha faoliyati ishtirokchilarining mehnat unumdorligi darajasini oshirish va kerak bo‘lganda qayta taqsimlash mumkin, bu esa o‘z navbatida mehnat unumdorligining oshishiga olib keladi. Shuningdek, bu omil davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini, shuningdek, davlat apparatining korrupsiyaga qarshi barqarorligini ta‘minlashga yordam beradi[4].

Bugungi kunda har bir mansabdor shaxsning davlat xizmatida bo‘lish uchun o‘ziga xos motivlari va maqsadlari bor, shuning uchun motivatsiya bo‘yicha kadrlar siyosati turli manfaatlar va ehtiyojlarni, *ichki* (hokimiyatning tashkiliy madaniyati, bilimlarni boshqarish texnologiyalaridan foydalanishni) va *tashqi* (qonunchilik asoslari, iqtisodiy sharoitlar yoki siyosiy inqirozlar va h.k.) hisobga olishni talab qiladi[5]. Shu munosabat bilan davlat xizmatchilarini moddiy va nomoddiy rag‘batlantirishni tashkil etish bo‘yicha xorijiy tajribani, shu jumladan, ushbu masalalarni huquqiy tartibga solishga yondashuvlar hamda barcha darajadagi davlat organlari o‘rtasidagi samarali hamkorlik talablarini hisobga olgan holda tahlil qilish nihoyatda muhim.

“New Public Management” yondashuvini joriy etish mehnatga haq to‘lashda moslashuvchan va mavjud sharoitlarga hamo-hang motivatsion tizimni yaratishni talab qildi. Ba’zi Osiyo mamlakatlarida (Singapur, Xitoy) korrupsiyaga qat’iy barham berish bilan birga, moddiy rag‘batlantirishning sifat jihatidan o‘sishi davlat amaldorlari ishini tashkil etishning joriy modelining asosini tashkil etdi.

Masalan Yevropa mamlakatlari uchun davlat xizmatchilarini moddiy rag‘batlantirish tizimini yaratish muvaffaqiyati bevosita davlatning byudjet imkoniyatlariga bog‘liq. Moddiy rag‘batlantirish uchun asos ko‘rsatkichlarni o‘ziga xos baholash bo‘lib, ularning asosiy xarakteristikasi tahlil qilish va obektiv asoslash uchun mavjudligidir. Bundan tashqari, quyidagi xarakterli xususiyatlarni ta’kidlash mumkin:

1) pensiya kafolatlarini amalga oshirish davlat xizmatida uzoq vaqt ishlagani holda, ko‘pchilik nodavlat xizmatchilar uchun belgilangan muddatlar bilan taqqoslanadigan bo‘lsa;

2) nomoddiy ne‘matlar va kafolatlar olish imkoniyatini belgilovchi “mono-karera” omilining mavjudligi (davlat xizmatchilari uchun ijtimoiy paket, bandlikning barqarorligi va b.);

3) ish haqi meyoriy belgilangan ish haqi shkalasi asosida hisoblanadi;

4) moddiy to‘lovlar darajasi xodimning lavozimi, ish staji va unvoniga mos keladi.

Masalan, **Fransiyada** inson omili hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib, davlat xizmatchilarining mehnatini munosib rag‘batlantirish masalalari doimo e’tiborga olinadi. Shunday qilib, davlat tizimining har qanday transformatsiyasi, hatto rasmiy ravishda odamlarga ta’sir qilmasa ham, muqarrar ravishda davlat xizmatchilarining mehnat sharoitlarini o‘zgartirishga olib keladi, bu esa kadrlar vakolatlari doirasini va ularning

funksional mazmunini qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. Shu sababli, har qanday qayta tashkil etish, albatta, davlat xizmatchilarini moddiy va nomoddiy rag‘batlantirishning yangi qoidalarini joriy etish bilan birga keladi.

Fransiya davlat xizmatchilari A, B, C kabi toifalariga bo‘linadi. Kategoriyalar orasidagi iyerarxiyaning yuqoriga ko‘tarilishi ish haqi va ijtimoiy ta‘minotning oshishiga olib keladi. Shunday qilib, xodimlarni rag‘batlantirish moddiy manfaatlarga asoslanadi, ularning ko‘payishi rasmiy iyerarxiya orqali ko‘tarilish bilan bog‘liq.

Amalda, mukofotlarning jamoaviy tayinlanishi mavjud bo‘lib, ularni taqsimlash martaba va to‘lov amalga oshirilgan vazirlikni hisobga olgan holda ta‘minlanadi. Hajmi bo‘yicha eng katta rag‘batlantirishlar davlat xizmatchilarining yuqori bo‘g‘iniga to‘g‘ri keladi.

Rag‘batlantiruvchi to‘lovlar uchun ajratiladigan byudjet mablag‘larini aniqlash Moliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi, u faoliyat turiga va xodimlar soniga qarab boshqarma va bo‘limlarga qat‘iy belgilangan miqdorni belgilaydi[6].

Shu bilan birga, ayrim tadqiqotchilarning fikricha Fransiyada moddiy rag‘batlantirish tizimi hatto mansabdor shaxslarning o‘zlari uchun ham yetarli darajada shaffof emasligi qayd etilgan. Rag‘batlantirish to‘g‘risidagi meyoriy hujjat umumiy xarakterdagi qoidalarni o‘z ichiga oladi va rag‘batlantirish mezonlari orasida ish uslubi, egallab turgan lavozimiga muvofiqlik va ish samaradorligi kabi elementlarni belgilaydi.

Fransiyada nomoddiy rag‘batlantirishning asosiy turlari qatorida faxriy mukofotlarni berish bilan bir qatorda tezlashtirilgan mansab pillapoyasidan ko‘tarilish imkoniyatini ham ta‘kidlash kerak. Davlat xizmatchisining ish haftasi mamlakatdagiga nisbatan 37 soatni tashkil etadi. Davlat xizmatchilarining pensiyasi yuqori bo‘lib, umuman olganda pensiya rejimi asosiy imtiyoz va moddiy rag‘batdirda namoyon bo‘ladi. Pensiya yoshi 60-67 yoshni tashkil etadi va xodimning ish xususiyatiga bog‘liq (o‘tiradigan yoki faol). Sug‘urta badallari muddati ham hisobga olinadi, bu to‘liq pensiya uchun 40-43 yilni tashkil etadi.

Italiyada davlat xizmatchilari mehnatini rag‘batlantirish tizimi fransuz modeliga juda o‘xshaydi. Davlat xizmatchilarining rag‘batlantirish samaradorligi va shaffofligini oshirish bo‘yicha ishlar 1990 yillardan boshlab amalga oshirilmoqda. Natijada, quyidagi mezonlar ishlab chiqilgan:

- rag‘batlantirish tizimini nafaqat qonun hujjatlari, balki jamoa shartnomalari bilan ham tartibga solish;
- mukofotlar miqdorini mehnat lavozimi va mehnat unumdorligiga qarab belgilash;
- o‘rta bo‘g‘indagi lavozimlar uchun 5-10%, direktorlar va yuqori boshqaruv uchun - 10-15% miqdorida rag‘batlantirish mablag‘lari;
- yillik ish haqining kamida 20 foizi samaradorligi uchun yillik mukofot sifatida;

- moddiy to'lovlar tizimini huquqiy tartibga solish jamoa shartnomasi (umumiy ajratilgan summa bo'yicha) orqali amalga oshiriladi;
- yuqori boshqaruv xodimlarini moddiy rag'batlantirishni faqat individual "xususiy shartnomalar" orqali amalga oshirish;
- har bir mahalliy yoki markaziy ma'muriy organda o'zining faoliyatini baholash tizimini tasdiqlash;
- yil boshida tuzilgan komissiya tomonidan amalga oshiriladigan ma'muriy boshqaruv samaradorligini tahlil qilishning yillik tartibi, u yuqori rahbariyat uchun yil uchun maqsadlarni belgilaydi va ularni amalga oshirish sifatini baholaydi[7].

Italiyada davlat xizmatchilari uchun mavjud mehnatni rag'batlantirish tizimining kamchiliklari sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, maqsadlarni amalga oshirish har doim ham miqdoriy ekvivalentga ega emasligi; rejalashtirish va nazorat qilish tizimi yetarli darajada rivojlanmaganligicha qolmoqda; kasaba uyushmalari bilan ishlashning yaxshi tashkil etilmaganligi ular tomonidan joriy etilgan baholash tizimlarining samaradorligini tanqid qilishga olib keladi. Bundan tashqari, ish faoliyatini rag'batlantirish shaffof emasligini ta'kidlaydi, bu esa ularning qiymatini pasaytiradi.

Bugungi kunda Italiya ma'muriyati samaradorlikni baholash tizimini unifikatsiya qilish va davlat xizmatchilarining mehnatini baholash va rag'batlantirish texnikasini takomillashtirish ustida ishlamoqda.

Ispaniyada ham davlat xizmatchilari faoliyatini baholashning yagona tizimi joriy etilmagan. Shunday qilib, har bir vazirlik o'z mexanizmlarini ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Moddiy rag'batlantirishning asosini mehnat unumdorligi (hosildorligi) uchun mukofot tashkil etadi. Aksariyat hollarda uni qo'llash markaziy boshqaruv organlarida uchraydi. Shuni ham ta'kidlash joizki, unumdorlik mukofoti samaradorlikka emas, balki qayta ishlashga bog'liq.

Tadqiqot davomida xorijiy mamlakatlarda davlat xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimidan foydalanishda e'tiborga olinadigan asosiy tamoyillar aniqlandi:

1) davlat darajasida davlat xizmatchilarini moddiy rag'batlantirishning umumiy tamoyillari aniq davlat organlari faoliyati natijalari, funksiyalari va faoliyati ko'rsatkichlari, ularning rahbarlari uchun rag'batlantirish shartlarini hisobga olgan holda belgilanadi va tegishli muddatli shartnomalar tuziladi. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari rahbarlariga davlat xizmatchilarining faoliyati natijalarini hisobga olgan holda moddiy rag'batlantirishni tashkil etish vakolatlari beriladi, xususan: tarkibiy bo'linmalar, tasarrufidagi tashkilotlar va alohida xodimlarning ish faoliyati ko'rsatkichlarini hamda ularga ustama to'lash shartlarini belgilash huquqi; mehnatga haq to'lash fondining moddiy rag'batlantirishga mo'ljallangan qismini tarkibiy bo'linmalar, tasarrufidagi tashkilotlar va aniq xodimlar o'rtasida natijalarga ko'ra taqsimlash nisbatlarini mustaqil belgilash huquqi; tuzilmaviy bo'linmalar rahbarlari, aniq davlat xizmatchilari bilan tuzilgan shartnomalarga

ularning faoliyati natijalari bo'yicha ularni moddiy rag'batlantirish shartlari va ko'rsatkichlarini kiritish huquqi; ish natijalari bo'yicha mukofotlar to'lash to'g'risida qaror qabul qilish huquqi;

2) Rag'batlantirish darajasi haqiqiy moddiy stimuly, davlat xizmatchilarining samarali kasbiy faoliyati uchun motivatsiyani shakllantirishning muhim elementi bo'lib xizmat qiladi. Xorijiy mamlakatlar (masalan, Fransiya, Daniya) tajribasiga ko'ra, bunga davlat xizmatchilarining kasbiy faoliyati natijalari bo'yicha mukofot sifatida foydalaniladigan ish haqi ulushi ularning ish haqining 20-25 foizidan kam bo'lgan taqdirda erishiladi.

Quyidagi jadvalda O'zbekiston Respublikasi ijro etuvchi hokimiyat organlarida faoliyatida qo'llanilishi mumkin bo'lgan xorijiy mamlakatlardagi ijro etuvchi hokimiyat organlari rag'batlantirishning asosiy usullari ko'rsatilgan.

Xorijiy davlatlarda ijro etuvchi hokimiyat organlarida moddiy va nomoddiy rag'batlantirishning asosiy usullari va vositalari

Davlat	Davlat xizmatchilarining motivatsiyasini tashkil etishga yondashuvning xususiyatlari
Buyuk Britaniya	“Agile Management” texnologiyasidan foydalanish (moslashuvchan loyiha boshqaruvi)
Xitoy	- 4 bosqichli tizimda loyihalarni boshqarish bilan shug'ullanadigan davlat xizmatchilari boshqaruv bo'yicha majburiy trening o'tkaziladi, bunda xodim o'z tajribasi va bilimini hisobga olgan holda loyiha boshqaruvchisi, loyiha boshqaruvi yordamchisi, loyihalarni boshqarish bo'yicha mutaxassis, loyihalarni boshqarish bo'yicha katta mutaxassis sertifikatlarini olishi mumkin. - davlat boshqaruvi tizimiga jalb qilingan davlat xizmatchilarining gorizontalararo va hududlararo rotatsiyasi.
Singapur	- loyiha boshqaruvida outsorsing; - 50 va undan katta yoshdagi keksa ishchilar uchun oddiyroq, xavfsizroq va “aqlliroq” ish o'rinlarini yaratish bo'yicha hukumat dasturlari.
Fransiya	Samarali yo'lga qo'yilgan idoralararo hamkorlik tizimi.
Kanada	Loyiha boshqaruvida ishlaydigan davlat xizmatchilari uchun ish haqi tizimini yaratishda loyihaning murakkabligi va loyihaning xavfliligi reytinglaridan foydalanish.

Germaniya	Xodimlarning shaxsiyatini baholash tizimlari va ish faoliyatini baholash tizimlari birgalikda qo'llaniladi va ular birlashtirilganda aralash tizimlar qo'llaniladi.
Yaponiya	Qadriyatlarga asoslanganlik.
AQSH	O'ziga xos xususiyat – taqqoslanadigan ish uchun tabaqalashtirilgan to'lov tushunchasi.

Xorijiy tajriba, joriy uslublar, boshqaruvni loyihalashtirish va loyihalarni boshqarishning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilish asosida davlat xizmatchilari – loyiha faoliyati ishtirokchilarini rag'batlantirish tizimini tashkil etish bo'yicha asosiy tavsiyalarni shakllantirish mumkin. Ular quyidagicha:

1. Davlat xizmatchilarining mehnatini baholashda foydalaniladigan koeffitsiyentlar, formulalar va shkalalar loyiha faoliyatining barcha ishtirokchilari uchun sodda va tushunarli bo'lishi, byurokratik jihatlar va o'lchash qiyin bo'lgan ko'rsatkichlar minimal darajada bo'lishi kerak.

2. Muayyan boshqaruv loyihasi faoliyatida ishtirok etganlik uchun haq to'lashni tashkil etish davlat xizmatchisining rasmiy maoshi, egallab turgan lavozimi, sinf chini, ish staji va loyihada ishlagan vaqtiga bog'liq bo'lmasligi kerak. Bunda asosiy mezon ishning samaradorligi va natijadorligiga qaratilishi lozim.

3. Loyiha faoliyati ishtirokchilarining bahosi amaldagi metodologiyada nazarda tutilganidek, ishga sarflangan vaqtni emas, balki ishning murakkabligini (trudoyemkost) hisobga olishi kerak. Loyihada ishtirok etish uchun sarflangan vaqtga qarab rag'batlantirish bir qator muhim kamchiliklarga ega: natijalarga erishishga undamaydi; sarflangan vaqtni baholashni hisoblashni murakkab usullarini talab qiladi; agarda usullar noto'g'ri qo'llanilsa, mehnat xarajatlari oshadi[8].

4. To'lov asosiy faoliyat uchun haqdan alohida tashkil etilishi kerak va faqat ishtirokchining loyihaning maqsadlari, vazifalari va ko'rsatkichlariga erishishdagi hissasini baholash orqali ishtirokni inobatga olishi darkor.

5. Ishtirokchilarni to'lash uchun mablag'lar loyihani shakllantirish va uning byudjetini tuzish bosqichida ajratilishi kerak. Ular "Loyiha mukofoti" moddasida ko'rsatilishi kerak. Ushbu mablag'larning sarflanishini nazorat qilish, masalan, O'zbekiston G'aznachilik idoralari yoki boshqa moliyaviy davlat organi tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

6. Loyiha faoliyati ishtirokchilarining mehnatini baholash va loyiha rag'batlantiruvchi to'lovlarning bir qismini to'lash kalendar yili bilan bog'lanmasligi kerak (hozirgi vaqtda amaldagi metodologiyaga muvofiq har bir ishtirokchi uchun ish natijalariga ko'ra to'lovlar yiliga 4 marta, har chorakda to'lanadi, bu tartib esa eng kuchli demotivator hisoblanadi). Belgilangan baholash va to'lovlar faqat loyihaning muhim

bosqichlari, loyihani amalga oshirish bosqichlari va loyihaning muvaffaqiyatli yakuniga bog'liq bo'lishi lozim[9].

7. Loyiha faoliyati ishtirokchilari uchun baholash ko'rsatkichlari ularning roolidan qat'i nazar, barcha ishtirokchilar uchun bir xil bo'lishi kerak[10]. Yagona farq shundaki, loyiha menejeri loyiha ofisi tomonidan baholanadi, qolgan barcha ishtirokchilar esa loyiha menejeri tomonidan baholanadi.

8. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarida yil davomida davlat ijro hokimiyati organlari tomonidan belgilangan maqsadli faoliyat ko'rsatkichlari bajarilishini monitoring qiluvchi va nazorat qiluvchi hamda yil yakuni bo'yicha erishilgan natijalarni baholovchi maxsus guruhni tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Guruh tarkibiga ijro etuvchi hokimiyat organlarining doimiy xodimlaridan tashqari, zarur hollarda mustaqil ekspertlar – olimlar, jamoat tashkilotlari va birlashmalari vakillari ham kiritilishi mumkin.

Bundan tashqari, aniq davlat xizmatchilari uchun moddiy rag'batlantirish to'g'risida qaror qabul qilishning ikkita mumkin bo'lgan variantlarini: yakkaboshchilik asosida, ya'ni tashkilot rahbari muayyan komissiyaning xulosasi asosida o'zi qaror qabul qilishi; jamoaviy, davlat organi hay'ati tomonidan guruh xulosalari asosida qaror qabul qilishi mumkin. Bunda asosiy e'tibor xodimning ish samaradorligi bilan birga shaxsiy hususiyatlariga ham baho beriladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Лебедева Е.Н. Правовое стимулирование в государственном управлении. Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2014. -С. 64.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 08.08.2022 yildagi O'RQ-788-son // <https://lex.uz/docs/6145972>
3. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. -С. 309.
4. Шедько Ю. Н. Антикоррупционная устойчивость государственных и муниципальных служащих в системе устойчивого развития региона // Современные проблемы науки и образования. [Business security] – 2014. – № 6. – С. 385.
5. Морковкин Д. Е. Организационное проектирование системы управления знаниями // Образовательные ресурсы и технологии. – 2013. – № 2 (3). – С. 74-80
6. Bezes P. Public Sector Reform in France: Views and Experiences from Senior Executives. / P. Bezes, G. Jeannot // Country Report as part of the COCOPS Research Project, May 2013.
7. Peterson Т.М. Motivation: how to increase project team performance [Электронный ресурс] // Project Management Institute //

<https://www.pmi.org/learning/library/motivation-increase-project-team-performance-7234>

8. Ways your workplace can be impacting your motivation // <https://globalnews.ca/news/3767917/6-ways-your-workplace-can-be-impacting-your-motivation/>
9. Bezes P. Public Sector Reform in France: Views and Experiences from Senior Executives / P. Bezes, G. Jeannot // Country Report as part of the COCOPS Research Project, May 2013. http://www.cocops.eu/wp-content/uploads/2013/06/France_WP3-Country-Report.pdf
10. Сурманидзе И. Н. и др. К вопросу о законодательстве и служебной практике иностранных государств в сфере нематериального стимулирования государственных служащих романо-германской правовой системы/ И. Н. Сурманидзе, В. В. Куликов, А. Б. Коновалова // Безопасность бизнеса. – 2018. – № 1. – С. 44-51.

«RESEARCH AND PUBLICATIONS»

ILMIY NASHRLAR MARKAZI